

DOI

Qosimov N.D.
Jizzax davlat pedagogika universiteti doktoranti
Jizzax, O'zbekiston

HAVZAVIY YONDOSHUV ASOSIDA TABIATDAN FOYDALANISH (SANGZOR DARYO HAVZASI MISOLIDA)

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sangzor daryo havzasi tabiatidan foydalanish ko'rsatkichlari uning ichki katta-kichik havzalar doirasida o'rganildi, shu bilan birga havza hududi havzaviy yondoshuv asosida birinchi darajali havzalarga ajratilib, har bir havzaning maydon va yerdan foydalanish ko'rsatkichlari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: Havzaviy yondoshuv, Sangzor daryo havzasi, DEM, birinchi darajali havzalar, tabiatdan foydalanish.

Qosimov N.D., PhD
student
Jizzakh State Pedagogical University
Jizzakh, Uzbekistan

NATURE MANAGEMENT BASED ON THE BASIN APPROACH (ON THE EXAMPLE OF THE SANGZAR RIVER BASIN)

Abstract: This article studies the indicators of nature management of the Sangzor River basin within its internal large and small basins, while the area of the basin is divided into first-level basins based on the basin approach, and the area and land use indicators of each basin are analyzed.

Keywords: basin approach, Sangzor River basin, DEM, primary basins, nature management.

Kirish. Havzaviy yondashuvni amalga oshirishni nazariy asoslash va tabiatdan foydalanishni havzalarga ajratgan holda rayonlashtirish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. Jumladan, rus olimi S.G.Aleksandrov (1986) takidlaganidek, daryo havzalari geografik rayonlashtirishning eng qulay birliklari sifatida tan oladi. F.N.Lisenskiy, A.V.Zemlyakova va boshqalar (2014) tomonidan Belgorod oblasti hududida 62 ta alohida kichik havzalarga ajratilgan bo'lib, qishloq xo'jalik maqsadlarida gidrografik-geografik tiplarga ajratadi, M.G.Erunova, O.E.Yakubailiklar (2019) tomonidan Krasnoyarsk o'lkasining yirik daryolari Kan va Mana daryo havzalarini havzaviy rayonlashtirish asosida 1,2,3,4-darajali 513 ta katta-kichik havza geotizimlarga ajratadi. Shuningdek, Xitoyning atrof-muhit tadqiqotlari akademiyasi olimlari Lihui Sun, Chang Shu va boshqalar tomonidan Daqing daryo havzasi hududini havzaviy rayonlashtirish asosida 1,2,3,4,5-darajali havzalarga ajratgan holda tadqiq qiladi. B.I.Gartsman (2012) Kamarovka havzasi

hududlarini masofadan zondlash orqali morfologik, gidrologik va iqlimiy ko'rsatkichlari bo'yicha ajratib tahlil qiladi [1].

L.M.Koritniy "havza biosferaning maxsus fazaviy birligi sifatida sayyoramizning tabiati va iqtisodiyotini ko'p qirrali o'rganish va atrof-muhitni boshqarish uchun eng istiqbolli hisoblanadi" deb takidlaydi [2].

Mamlakatimiz olimlaridan A.K.Urazboyev (2023) o'zining tadqiqot ishlarida havza konsepsiyasiga alohida to'xtalib o'tgan. Jumladan, dala ma'lumotlari asosida Amudaryo deltasidagi sug'oriladigan yerlarning suv va yer resurslaridan oqilona foydalanishda relyef plastikasi usulidan foydalangan holda tabiatdan foydalanishning havzali konsepsiyasini amalga oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqqan [3].

Asosiy qism. Ko'p yillik olib borilgan tadqiqotlar natijasida Sangzor daryosi havzasida havzaviy yondoshuv asosida tabiatdan foydalanish ko'rsatkichlarini katta-kichik havzalarga ajratgan holda tahlil qilib chiqildi.

Daryo havzasi – nam saqlaydigan jinslarni o'z ichiga olgan yer yuzasining bir qismi, undan suv alohida daryo yoki daryo sistemasiga oqadi. Daryo havzasini ko'pincha daryoning suv yig'ish havzasi deyiladi. Har bir daryo havzasi yer usti va yer osti suv to'plash havzalarini o'z ichiga oladi.

Sangzor daryosi suv yig'ish havzasi maydoni haqida turli manbalarda turlicha raqamlar keltirilgan. Jumladan, L.Alibekov, S.A.Nishanov "Природные условия и ресурсы Джизакской области" (1978) asarida, I.A.Hasanov va boshqalar tomonidan yozilgan "O'zbekiston tabiiy geografiyasi" (2009) o'quv qo'llanmasida 2580 km², O'zbekiston Milliy atlasining (2020) I tomida esa 3220 km² hamda boshqa ayrim manbalarda esa bu ko'rsatkich 2526 km² deb keltirib o'tilgan. Biz tadqiqot hududini L.Alibekov, S.Nishonov va I.A.Hasanovlar tomonidan keltirilgan maydon asosida amalga oshirdik. Chunki, Sangzor daryo havzasi chegaralari bevosita shu nomdagi daryoning suv yig'ish hududi bilan izohlanadi. Havzaning eng quyi qismi sifatida Sangzor daryosi nomining Sharof Rashidov tumanidagi Gandumtosh mahallasi hududida Qili (328 m) nomi bilan davom etadigan qismigacha bo'lgan maydon olindi.

Havza hududi janubi-sharqdan shimoli-g'arbga tomon kengayib borib, eng kengaygan qismi 40-42 km, sharqqa tomon torayib 16-17 km ni tashkil qiladi.

Hozirgi kunda olib borilayotgan tabiiy geografik tadqiqotlarda o'ziga xos geotizim hisoblangan daryo havzalari hududi doirasida olib borish va tadqiq qilish muhin ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan ham Sangzor daryo havzasi bo'yicha havzaviy yondoshuv asosida kichik havzalarga ajratgan holda tabiatdan foydalanish ko'rsatkichlarini tahlil qilib chiqildi. Bunda havzalarga ajratishda WGS (World Geodetic System) 84 UTM 42H proyeksiyasi bo'yicha Global Mapper dasturi, MERIT DEM Hydiro raqamli relyef modeli, Global Watershed ilovasidan foydalangan holda katta-kichik havzalarga ajratildi. Shuningdek, ArcMap 10.8 dasturida havzalar chegarasi rasterga moslashtirildi va tekislandi. Shundan so'ng, QGIS dasturida birlashtirish va ajratish asosida havzalarga bo'lindi.

Umuman daryo havzalarining chegaralarini o'tkazishda bir qancha omillar asos qilib olindi. Jumladan, havza chegaralarini belgilashda tog'lar (Chumqortog',

Morguzar, G‘o‘bdun) va ularning asosiy hamda yon suvayirig‘ichlari orqali o‘tkaziladi. Daryolar yuqoridan pastga tomon oqishi, suv yig‘ish maydoni, balandligi uning o‘lchamlari va chegaralarini belgilaydi. Yomg‘ir, qor erishi va boshqa gidrologik jarayonlar daryo havzalarining suv yig‘ilishiga ta‘sir qilib, suv manbalari va ularning joylashuvi ham daryo havzasining shaklini belgilaydi.

Daryo havzasi topografiyasining asosiy morfometrik parametrlari to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni o‘z ichiga olgan havza bo‘linishining ierarxik tizimining ishlab chiqilgan ma‘lumotlar bazasi tuzilmasini amalga oshirish jarayonida havza hududi 78 ta 1-darajali ichki havzalarga (1-rasm) ajratildi.

Ajratilgan havzalar doirasida maydonidan tortib yer yuzasining geomorfologik tuzilishi, yer qoplamidan foydalanish turlari, dengiz sathidan o‘rtacha balandligi, o‘simlik va hayvonot olami, aholining joylashish ko‘rsatkichlari va boshqa xususiyatlari o‘rganildi hamda tahlil qilindi (1-jadval).

1-rasm. Sangzor daryosi havzasining birinchi darajali havzalari kartasi

Sangzor daryo havzasining ichki havzalari va ularning maydoni

T/r	Havza nomi	Maydon, km ²	t/r	Havza nomi	Maydon, km ²	t/r	Havza nomi	Maydon, km ²
1	Jantaka	65	27	Yettiqo‘ton	14,4	53	Chuvulloq	30,2
2	Guralash	69	28	Jadik-Duvlat	18,8	54	Abdukarim	12,5
3	Tangiboshi	3,9	29	Tangatoptisoy	64,0	55	Uzunsoy	111,7
4	Jauvli	7,3	30	Qorapchi	8,3	56	Uzunbuloq	21,5
5	Nomsiz	3,7	31	Nomsiz	23,2	57	Uzunbuloqsoy	40,9
6	Arpali	18,4	32	Nomsiz	4,8	58	Bozorboysoy	16,1
7	Boyqo‘ng‘irsoy	69,2	33	Nomsiz	10,3	59	Umarsoy	16,7
8	Nomsiz	7,4	34	Chayish	24,47	60	Madaniyat	27,6
9	Qishlov	14,2	35	Xo‘jasoy	37,2	61	Qo‘shqabuloq	6,5
10	Ko‘kjar	235,6	36	Jo‘m-jo‘m	31,6	62	Nomsiz	4,3
11	So‘pi-1	4,3	37	Sutariqsoy	26,0	63	Nomsiz	19,4
12	So‘pi-2	3,8	38	Nomsiz	4,8	64	Sayxan	30,1
13	Oqmulla	23,8	39	Nomsiz	3,0	65	Nomsiz	8,0
14	Jillibuloq-1	12,6	40	Nomsiz	10,0	66	Nomsiz	7,9
15	Jillibuloq-2	10	41	Tuyatola	23,8	67	Nomsiz	2,7
16	Qorasuv	16,7	42	Vadigan	19,4	68	Nomsiz	10,0
17	Shaybek	24,3	43	Baxmazorsoy	54,7	69	Nomsiz	4,7
18	Baxmal	1,8	44	Nomsiz	3,7	70	Nomsiz	11,0
19	Abay	7,5	45	Nomsiz	3,2	71	Nomsiz	14,0
20	Toshkeskansoy	22,0	46	Saray	13,9	72	Nomsiz	20,8
21	Nomsiz	5,7	47	Navqa	94,0	73	Jilliguli	9,1
22	Nomsiz	3,5	48	Takli	10,3	74	Kuyovboshi	17,9
23	Oqqo‘rg‘on	47,1	49	Otkamarsoy	14,8	75	Gandumtosh	17,7
24	Nomsiz	2,2	50	Balxi	5,8	76	Qorasoy	23,0
25	Nomsiz	10,1	51	Nomsiz	4,0	77	Tangi	280
26	Nomsiz	3,0	52	Nomsiz	19,7	78	Qorasuv	560

Manba: ushbu jadval ajratilgan havzalarni maydonini masofadan zondlash va Google Earth Pro dasturidan foydalangan holda muallif tomonidan ishlab chiqildi.

Havzalarning maydoni bo‘yicha tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki, ularning maydoni bir necha km² dan 560 km² gacha kattalikka ega. Jumladan, umumiy maydoni 10 km² gacha bo‘lgan havzalar 27 ta, 10-20 km² gacha havzalar 24 ta, 20-30 km² gacha havzalar soni 11 ta, maydoni 30 km² dan ortiq bo‘lgan havzalar esa 16 tani tashkil qiladi.

Sangzor daryo havzasini kichik havzalarga ajratish shuni ko‘rsatdiki, bu havzalarning katta qismi Cumqor to‘gining shimoliy yonbag‘ridan oqib tushuvchi soylar asosida shakllangan. Jumladan, Guralash, Boyqo‘ng‘irsoy, Ko‘kjar, Oqqo‘rg‘on, Tangatoptisoy, Jo‘m-jo‘m, Sutariqsoy, Baxmazorsoy, Novqasoy, Uzunsoy, Yonboshtutsoy va Tangi havzalaridir. Bunda Chumqor tog‘laridan boshlanuvchi soylarning havzalari janubdan shimol tomon yo‘nalgan bo‘lib, shu yo‘nalishda Sangzor daryosi tomon pasayib boradi.

Morguzar tog‘ining janubiy yonbag‘ridan oqib tushuvchi soylar hisobiga ham bir qancha havzalar shakllangan bo‘lib, ularda suv oqimlari yil davomida juda

intensiv shaklda namoyon bo‘ladi. Bunga sabab tog‘ yonbag‘irlarining katta qismi quyoshga nisbatan ro‘para yoki janubiy ekspozitsiyada joylashganligi, yo‘g‘in miqdorining kamligi, tuproq qoplaminig yaxshi shakllanmaganligi (Morguzar tog‘ining yuqori qismlarida) natijada o‘simlik va hayvonot olaminig kamligi bilan izohlash mumkin.

Morguzar tog‘idan boshlanuvchi soylarning havzalari esa maydoni kichik va qisqa masofalarga ega. Buning sababi tog‘ning janubiy yonbag‘ri daryo o‘zani tomon Chumqor tog‘lariga nisbatan tik va qisqa masofaga cho‘zilgan. Shuningdek, birinchi darajali havzalar o‘zi ham bir qancha kichik havzalarga ajratildi. Kichik havzalarga ajratishda eng kichik havza maydoni 5 km² asos sifatida olindi. Natijada, 235 dan ortiq kichik havzalar shakli hosil bo‘ldi (2-rasm).

Havza geotizimini bunday kichik havzalarga ajratish har bir havzaning morfometrik ko‘rsatkichlarini tahlil qilish kelgusida har bir havza doirasida tadqiqotlar olib borish uchun muhim ahamiyatga ega.

2-rasm. Sangzor daryo havzasining 2-3-darajali havzalarga ajratish kartasi

Har xil turdagi tabiatdan foydalanish ko‘rsatkichlari asosida kartalashtirish uchun maxsus birlik sifatida havzani tanlash va ajratish yaxshi samara berishiga shubha yo‘q.

Sangzor daryo havzasida yerdan foydalanish darajasiga ko'ra, ekin ekiladigan (861 km²) maydonlar, eng katta hududlarni egallagan bo'lib, umumiy havza hududining 33 % dan ortiq qismini tashkil qiladi (2-3-jadval).

2-jadval

**Sangzor daryo havzasida yerdan foydalanishning ayrim ko'rsatkichlari
(2000-2020)**

T/r	Yer foydalanish turi	Maydon, km ²		
		2000	2020	o'zgarish, %
1	Ekin maydonlari	781	861	10
2	Semiarid (yarim qurg'oqchil) yerlar	868	785	-9
3	Qalin o'sgan past bo'yli o'simliklar	730	655	-10
4	Bino va inshootli maydonlar	107	181	69
5	Daraxtlar bilan qoplangan hududlar	82	81	-1

3-jadval

Sangzor daryo havzasidagi ayrim havzalarning tabiatdan foydalanish ko'rsatkichlari

t/r	Havzalar nomi	Yer qoplami turlari (km ²)									
		Daraxtlar (o'rmonlar) bilan qoplangan hududlar		Qalin o'sgan past bo'yli o'simliklar		Semiarid (yarim qurg'oqchil) yerlar		Ekin maydonlar		Bino va inshootli maydonlar	
		2000	2020	2000	2020	2000	2020	2000	2020	2000	2020
1	Guralash	18	16	37	37	14	15	1,4	2,2	2,2	0,3
2	Boyqo'ng'irsoy	14	15	41	39	23	22	4,2	6,8	0,2	0,9
3	Ko'kjar	53	50	121	111	31	38	20	20	7,4	12
4	Tangatoptisoy	2,4	2,4	24	22	23	22	5,8	7,5	3,8	5,3
5	Jo'm-jo'm	1,7	1,8	17	16	18	16	9,3	11	0,9	2,2
6	Baxmazorsoy	8,0	7,9	20	16	20	22	7,7	7,7	4,0	4,8
7	Novqa	3,3	3,2	16	10	15	15	42	44	6,1	10
8	Uzunsoy (Tuyator tar bilan birga)	0,5	0,5	19	15	6,7	6,8	75	77	5,0	8,7
9	Qorasuv ar.	-	-	-	-	184	175	252	285	31	48
10	Tangi	-	-	52	58	188	202	37	43	4,2	5,9
11	Sayxonsoy	-	-	17	11	5,3	8,6	37	39	-	-
12	Umarsoy-Uzunsoy	-	-	37	28	12	18	44	44	2,1	4,4
13	Xo'jasoy	0,2	0,2	11	8,0	13	15	0,1	0,1	-	-
14	Shaybeksoy	1,6	1,5	6,7	6,7	26	24	6,1	7,4	0,8	1,5
15	Jantaka	4,4	4,5	54	50	22	23	1,2	4,4	0,9	1,2

Manba. Ushbu jadval tegishli tashkilotlar ma'lumotlari va GLAD (Global Land Cover and Land Use Change) ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqildi.

Sangzor daryo havzasi tabiiy sharoiti qulay bo'lgani uchun, aholi qadimdan yashab, qishloq xo'jaligi bilan sug'ullanib keladi. Hozirgi kunda havza hududida 250 mingga yaqin aholi istiqomat qilib, asosiy qismi Baxmal va G'allaorol tumanlari aholisiga to'g'ri keladi. Jumladan, Baxmal tumani aholisining 50 % ga yaqini yoki 81 ming dan ortig'i, G'allaorol tumani aholisining esa 70 % ga yaqini yoki 130 ming ga yaqini istiqomat qiladi.²⁸ Qolgan aholi esa viloyatning Sharof Rashidov va Jizzax shahari hamda juda kam qismi Samarqand viloyatining Bulung'ir tumani hududlarida joylashgan (2-rasmga qarang).

3-rasm. Sangzor daryo havzasi hududida aholi soni (1990-2020)

Xulosa. Sangzor daryo havzasining katta-kichik havzalarga ajratilishi shuni ko'rsatdiki, doimiy oqimga ega bo'lgan soy havzalari nisbatan katta havzalarga ega ekanligi aniqlandi.

Ichki havzalarning yerdan foydalanish ko'rsatkichlarida haydaladigan yerlar katta maydonni tashkil etishini ko'rish mumkin. Havza hududida aholi soni yillar davomida muttasil ortib borayotganligi kuzatilmoqda. Mahalliy aholining havza tabiatiga bevosita va bilvosita ta'sirlarini doimiy ravishda o'rganib, monitoring kuzatishlarini olib borish kerak.

Sangzor daryo havzasi ichki havzalarining tabiiy sharoitlarini hisobga olgan holda ixtisoslik pasporti ishlab chiqish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алибеков Л.А., Нишонов С.А. Природные условия и ресурсы Джизакской области. – Т.: Узбекистан, 1978. – 146 с.
2. Yadav B and Hatfield K 2018 Environmental Modelling & Software 102 241.
3. Корытный Л. М. Бассейновая концепция в природопользовании / Л. М. Корытный. – Иркутск : Изд-во Института географии СО РАН, 2001. – 163 с.

²⁸ Baxmal va G'allaorol tumani statistika bo'limlarining 2024 yilgi hisoboti.

4. Уразбаев А.К., Ражабов Ф.Т., Иброимов Ш.И. Central Asian journal of the geographical researches No 1-2, 2023. Значение бассейновой концепции в рациональном использовании водно-земельных ресурсов орошаемых земель современной дельты Амударьи.
5. Хакимов К.А. Бахмал тумани табиатидан фойдаланишда ландшафт режалаштиришни кўллаш. Монография. Тошкент “Ma’rifat” 2023.
6. Qosimov N.D., Zikirov I.Y. Sangzor daryo havzasi tabiiy geografik oʻrnining GAT tahlili. Экономика и социум №8 (111) 2023. 193 б.